

**ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ШАРОИТИДА САҚЛАШГА ВА ҚАЙТА ИШЛАШГА
МЎЛЖАЛЛАНГАН САБЗИ НАВЛАРИНИ ТАНЛАШ**

Худайберганов Худайберган Шарипович

Урганч давлат университети мустақил тадқиқотчиси, Урганч, Ўзбекистон

E-mail: xudaybergan.x@urdu.uz

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0003-5484-5471>

Аннотация: Хоразм вилояти шароитида сабзи навларини сақлаш ва қайта ишлаш учун танлаш муҳим аҳамиятга эга. Сабзи ўсимликларининг ҳосилдорлиги ва сифатини белгилашда тупроқ шароитига мослашувчан навларни танлаш зарур. Тадқиқот давомида сақлашга ва қайта ишлашга мўлжалланган сабзи навларининг дала шароитидаги унувчанлиги, кўчат қалинлиги, барглар сони ва уларнинг майдони, илдизмеваларнинг вазни ва ҳосилдорлиги ўрганилди. Нурли 70, Шантанэ 2461 ва Нантская 4 навлари юқори ҳосилдорлик ва мослашувчанлик кўрсаткичлари бўйича энг самарали деб топилди.

Калит сўзлар: сабзи навлари, сақлаш, қайта ишлаш, дала унувчанлиги, ҳосилдорлик, морфобиологик белгилар.

Аннотация: В условиях Хорезмской области выбор сортов моркови, предназначенных для хранения и переработки, имеет большое значение. В исследовании изучена всхожесть семян, густота посевов, количество и площадь листьев, масса корнеплодов и урожайность. Сорта Нурли 70, Шантанэ 2461 и Нантская 4 показали высокую урожайность и адаптивность.

Ключевые слова: сорта моркови, хранение, переработка, всхожесть, урожайность, морфобиологические признаки.

Abstract: In the conditions of the Khorezm region, selecting carrot varieties suitable for storage and processing is crucial. The study examined seed germination, planting density, number and area of leaves, root weight, and yield. Nurli 70, Shantane 2461, and Nantes 4 varieties demonstrated high productivity and adaptability.

Keywords: carrot varieties, storage, processing, germination, yield, morphological traits.

Кириш. Хоразм вилояти ўзининг кишлоқ хўжалиги учун мўлжалланган худудлари билан машхур бўлиб, унда турли хил сабзавот ва мева навларини етиштириш имконияти мавжуд. Сабзи (*Daucus carota* L.) илдизмеваси инсон организми учун зарур бўлган витаминлар ва минерал моддаларнинг асосий манбаи сифатида катта аҳамиятга эга. Айниқса, уни сақлаш ва қайта ишлаш орқали маҳсулотнинг қийматини ошириш, озиқ-овқат занжиридаги муҳим звено ҳисобланади.

Хоразм вилояти шароитидаги шўрланган тупроқлар сабзи каби экинлар учун жиддий тўсиқлардан бири ҳисобланади. Шунинг учун тупроқ шароитларига мос келувчи, юқори ҳосилдорликка эга ва қайта ишлашга мос бўлган сабзи навларини аниқлаш долзарб аҳамиятга эга. Сабзи навларининг шўрга чидамлилигини, уруғларнинг дала унувчанлилигини, кўчат қалинлигини ва илдизмева ҳосилдорлигини ўрганиш мазкур

тадқиқотнинг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади.

Шу мақсадда, ушбу тадқиқотда турли сабзи навларининг шўрланган тупроқ шароитига мослашувчанлигини, уларнинг ўсиши ва ривожланишининг биологик ва морфологик хусусиятларини баҳолаш мақсад қилинган.

Методика

Тадқиқот ишлари 2022-2023 йиллар давомида Хоразм вилоятининг шўрланган тупроқларида ўтказилди. Тажрибада 12 та сабзи навлари ва дурагайлари ўрганилди, улар қуйидаги гуруҳларга бўлинди:

- **Сақлашга ва қайта ишлашга мос навлар:** Сарик мирзойи 304, Қизил мирзойи 228, Нантская 4, Нурли 70, Шантанэ 2461.
- **Дурагай навлар:** Канада F1, Нарбонне

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

F1, Балтимор F1.

- **Контроль (назорат):** Сарик мирзойи 304 ва Канада F1.

Тажриба схемаси қуйидаги босқичларни ўз ичига олди:

1. **Уруғларни унувчанлик даражасини баҳолаш:** Уруғлар лаборатория шароитида ва дала шароитида текширилди. Дала унувчанлиги лаборатория натижаларига нисбатан фоизда баҳоланди.
2. **Шўрланган тупроқ шароитида ўсимлик кўчатларини назорат қилиш:** Ҳар бир нав учун яганалашдан олдин ва ўсув даври охирида кўчат қалинлиги аниқланди.
3. **Ўсимликларнинг ўсиш ва ривожланиш кўрсаткичлари:** Барглари сони, барг узунлиги ва барг юзасининг майдони аниқланди.
4. **Илдизмева ҳосилдорлигини баҳолаш:** Ҳар бир ўсимликдаги илдизмева вазни, ҳосилдорлик (т/га) ва маҳсулдорлик даражаси баҳоланди.

Тажриба ҳар бир нав учун уч маротаба такрорланди. Уруғлар ерга 15 см қатламга унумдор тупроқ аралашмаси билан ўтказилди.

Тупроқда шўрланиш даражаси махсус курилмалар ёрдамида назорат қилинди.

Ҳар бир босқичда тўпланган маълумотлар статистик таҳлил қилинди. Ҳосилдорлик, маҳсулдорлик ва навларнинг назоратга нисбатан устунлик даражаси корреляцион ва регрессион таҳлиллар ёрдамида баҳоланди.

Тадқиқот натижалари

Хоразм вилояти шароитида сўғориладиган майдонлардан сақлашга ва қайта ишлашга мўлжалланган сабзи навларини етиштириш навларни тўғри танлашга боғлиқ бўлади. Бир экин турига мансуб бўлган навлар шўрланган шароитларга турлича муносабатда бўлиб, уларни ўсиши, ривожланиши ҳамда ҳосилдорлиги ҳам бир-биридан фарқ қилади. Сабзи навларининг шўрга чидамлилиги турлича бир хилда бўлмаслиги ўтказилган тадқиқотларда ўрганилган.

Сақлашга ва қайта ишлашга мўлжалланган сабзи навларини дала шароитида уруғларни унувчанлигини аниқлаш, уларни тупроқ аралашмасини юқори концентрациясига муносабати (реакцияси) бир хил эмаслигини кўрсатди 1-жадвал.

1-жадвал

Сақлашга ва қайта ишлашга мўлжалланган сабзи навлари уруғларининг дала унувчанлиги (лаборатория унувчанликка нисбатан % ҳисобида)

№	Нав ва дурагайлар	2022 йил	2023 йил	2022-2023 йиллар бўйича ўртача ҳисоб	Назоратга нисбатан
1	Сарик мирзойи 304 (st)	74,0	76,2	75,1	104,1
2	Қизил мирзойи 228	71,1	74,8	72,9	100
3	Нантская 4	67,8	69,7	68,7	94,2
4	Нурли 70	61,9	58,5	60,2	82,5
5	Шантанэ 2461	74,3	78,5	76,4	104,8
6	Барака	42,8	38,9	40,8	55,9
7	Несравненная	35,2	37,1	36,2	49,6

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

8	Урожайная	30,5	34,8	32,6	44,7
9	Канада F ₁ (st)	76,4	78,2	77,3	106,0
10	Нарбонне F ₁	68,5	70,2	69,3	95,0
11	Балтимор F ₁	56,4	58,2	57,3	78,6
12	Кантербюри F ₁				

Ўрганилган сабзи навларининг дала унувчанлиги турлича бўлганлиги аниқланди. Синалган сабзи навлари уруғларини дала унувчанлиги Нурли–70, Шантанэ 2461 ва Нантская 4 навларида назоратга нисбатан 4-6 % юқори эканлиги аниқланди.

Сабзи ўсимликларини кўчат қалинликларини юқоридаги аниқланган

Нурли–70, Шантанэ 2461 ва Нантская 4 навларида 1м²/дона ҳисобида ягоналадан олдин 110-112,5 1м²/дона бўлган бўлса, ўсув даврига келиб ўртча 52,5-81,0 1м²/дона бўдганлиги аниқланди. Бу навларнинг тупроқ шўрланишига чидамли эканлигидан далолат беради 2-жадвал.

2-жадвал

Сабзи навларининг даладаги кўчат қалинлиги, 2022-2023 й (1м²/дона)

Нав ва дурагайлар	Яганалаш олдидан			Ўсув даври охирида		
	2022	2023	Ўртача	2022	2023	Ўртача
Сариқ мирзойи 304 (st)	112	113	112,5	84	78	81
Қизил мирзойи 228	109	111	110	77	71	74
Нантская 4	89	84	86,5	57	73	65
Нурли 70	76	80	78	61	63	48,5
Шантанэ 2461	78	82	80	54	51	52,5
Барака	52	54	53	38	36	37
Несравненная	47	44	45,5	29	24	26,5
Урожайная	38	43	40,5	26	29	27,5
Канада F ₁ (st)	108	112	110	88	86	87
Нарбонне F ₁	90	88	89	86	82	84
Балтимор F ₁	86	84	85	80	79	79,5
Кантербюри F ₁						

Сақлашга ва қайта ишлашга мўлжалланган сабзи навларини ўсиш ва ривожланиши, хусусан, бир туп ўсимликдаги барглар сони ва ўлчами хар хил бўлганлигини тажрибаларда кўриш мумкин. Сабзи навларидаги барглар сонини ўсиш ва ривожланиш вегетация даврининг охирида турлича барглар сонига эга бўлганлиги аниқланди 3-жадвал.

Шўрланган тупроқлардаги ўсишга нисбатан мослашган, сақлашга мўлжалланган

сабзи навлари барглар сони ва уларни ўлчами йириклиги билан ажралиб турдилар.

Ўсимликда тўпланган барглар сони ва ўлчами бўйича энг йирик илдизмевалар Нурли –70 навида –113,2, Қизил мирзойи 228 навида 106,0, Зийнатли навида –107,2, Шантанэ 2461 навида 115,6, Нантская 4 навида 114,4, назорат навадан 6-14% юқори бўлганлиги аниқланди.

Хар бир ўсимликдаги барглар узунлиги юқорила қайд қилинган навларда назоратга нисбатан юқори эканлиги кузатилди.

**Сабзи навларининг тўплаган барглари сони ва ўларни ўлчами
(2022-2023 йй)**

Нав ва дурагайлар	Ўсув даври охирида			
	барглари соли	стандартга нисбатан, %	барг узунлиги, см	стандартга нисбатан, %
Сариқ мирзойи 304 (st)	9,4	113,2	37,4	105,9
Қизил мирзойи 228	8,3	100	35,3	100
Нантская 4	8,8	106,0	33,6	95,2
Нурли 70	8,9	107,2	35,3	100
Шантанэ 2461	9,6	115,6	36,4	112,6
Барака	7,2	86,7	27,7	78,4
Несравненная	7,0	84,3	25,3	71,6
Урожайная	7,2	86,7	26,8	75,9
Канада F ₁ (st)	9,5	114,4	38,5	109,0
Нарбонне F ₁	8,6	103,6	30,3	85,8
Балтимор F ₁	7,8	93,9	28,9	81,8
Кантербюри F ₁				

Яхши шаклланган барг юзаларига ва ўлчамига эга бўлган сабзи навларида пираворди натижада вазни ва ўлчами жиҳатдан йирик бўлган илдизмевалар тўпланганлиги кайд этилди.

Фотосинтез ўсимликлар ҳаётида энг муҳим асосий биокимёвий жараён бўлиб, биологик энергиянинг асосий таъминотчиси ҳисобланади. Ўсимликларнинг барглари ташқи муҳит омиллари, ёруғлик, намлик ва ҳароратни биринчи бўлиб қабул қилади ва ёруғлик улар орасида энг асосий омил ҳисобланади.

Адабиётлардан маълумки, ўсимликларнинг барг юзасининг сатҳи қанча йирик бўлса у келаётган қуёш энергиясини шунча тез ўзлаштиради. Бунинг натижасида маҳсулдор аъзолари ривожланиши тезлашиши ва йириклашиши кузатилади.

Сабзи навлари 2 та чин барг хосил қилганда, уларнинг барг юзаларининг сатҳи 2,2 дан, 5,5 минг.м²/га ни ташкил этганлиги кузатилади 4-жадвал.

**Сабзи навларининг ўсув давридаги барг юзалари сатҳининг минг.м²/га ўртача 2022-2023
йй.**

Нав ва дурагайлар	Ўсиш босқичлари			
	2-3 та барг	5-6 та барг	7-8 та барг	техник етилиш даври
Сариқ мирзойи 304 (st)	3,5	9,9	17,8	25,7
Қизил мирзойи 228	3,0	9,4	13,2	20,1
Нантская 4	3,1	9,8	13,9	21,4
Нурли 70	3,4	9,7	15,4	23,0
Шантанэ 2461	3,3	9,9	14,5	24,0
Барака	2,6	6,0	12,2	16,7
Несравненная	2,4	5,8	11,8	16,3
Урожайная	2,2	5,4	11,5	13,8
Канада F ₁ (st)	3,6	10,1	14,9	24,9

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Нарбонне F ₁	3,3	8,8	13,0	20,8
Балтимор F ₁	2,9	8,6	12,8	19,5
Кантербюри F ₁				

Ўсимликларнинг ўсиш босқичида Нурли 70, Қизил мирзойи 228, Шантанэ 2461, Нантская 4 навларида 7-8 та барг ҳосил қилганда барг юзаси ўртача 11,5-17,8 минг. м²/га тенг бўлган бўлса, техник етилиш даврида эса 21,4-27,7 минг. м²/га эга бўлди.

Уларнинг тўплаган барг юзаларининг сатҳи стандартга нисбатан 2,9–5,4 минг. м²/га ёки 14-26 % га ортиқ бўлганлигини кузатиш мумкин.

Сақлашга ва қайта ишлашга мўлжалланган сабзи навларининг ўсиш ва ривожланиш давридаги морфобиологик белгилари билан мазкур навларнинг илдиз

меваларини ҳосил бўлиши, шаклланиши, маҳсулдорлиги орасида корриляцион боғлиқлик мавжудлигини тажрибаларимиздан аниқладик. Навларнинг морфобиологик кўрсаткичлари юқори бўлганда ўсимликларнинг илдизмеваларини вазни, ҳосилдорлиги, товарбоплиги, сақланувчанлиги ҳам юқори бўлишлиги тажрибаларимизда кузатилди. Тажрибалардан маълум бўлдики, назорат навида илдизмеванинг вазни 114,4 гр бўлган бўлса, Нурли 70 навида 118,5 гр, Қизил мирзойи 228 навида 112,5 гр, Шантанэ 2461 навида 113,5 гр, Нантская 4 навида эса 114,0 гр эканлиги кузатилди 5-жадвал.

5-жадвал

Сабзи навларининг илдизмевасининг ўртача вазни ва ҳосилдорлиги, т/га (2022-2023 йй)

Нав, дурагайлар	Илдизмевани ўртача вазни		Ҳосилдорлик т/га			
	гр	Стандартга нисбатан %	2022	2023	Ўртача	Стандартга нисбатан %
Сариқ мирзойи 304 (st)	118,5	106,3	31,5	30,6	31,0	111,5
Қизил мирзойи 228	111,4	100	28,2	27,5	27,8	100
Нантская 4	112,5	100,9	29,4	28,9	29,2	105,0
Нурли 70	113,0	101,4	30,5	32,0	31,2	112,2
Шантанэ 2461	113,5	101,8	30,8	30,6	30,7	110,4
Барака	58,0	52,0	22,8	21,0	21,9	78,7
Несравненная	76,4	68,5	20,4	17,5	18,9	67,9
Урожайная	81,7	73,3	21,5	18,7	20,1	72,3
Канада F ₁ (st)	114,0	102,3	31,4	30,9	31,2	112,2
Нарбонне F ₁	86,8	77,9	29,8	28,1	28,9	103,9
Балтимор F ₁	92,2	82,7	29,5	27,3	28,4	102,2
Кантербюри F ₁						
ЭКТ 05			2,24	2,32		
Sx, %			4,46	3,44		

Илдизмеваларнинг шаклланиши ва вазнини ошиб бориши натижасида ҳосилдорликни ошиб боришини кузатиш мумкин. 2022 йили назорат Сариқ мирзойи 304 навида 28,2 т/га ҳосил олинган бўлса, 2023 йили бу навадан 27,5 т/га ҳосил олинганлиги кузатилди. Ўрганилган сабзи навларидан энг

юқори ҳосилдор куйидаги навлардан кузатилди: Нурли 70 навида 31,0 т/га, Қизил мирзойи 228 навида 29,2 т/га, Шантанэ 2461 навида 30,7 т/га, Нантская 4 навларида 31,2 т/га қайд этилди. Бу кўрсаткичлар назорат навига нисбатан 2-2,5 тонна кўп демакдир.

Адабиётлар рўйхати

1. Гаврилов, О. А. Выращивание моркови в условиях засоленных почв / О. А. Гаврилов. – Москва: Колос, 2005. – 320 с.
2. Павлов, И. В. Биология моркови: особенности и агротехника / И. В. Павлов. – Санкт-Петербург: Наука, 2012. – 256 с.
3. Климов, С. Н., Орлова, Н. А. Современные гибриды моркови для переработки и хранения / С. Н. Климов, Н. А. Орлова. – Вестник аграрной науки, 2018. – № 7. – С. 34–41.
4. Давыдов, Р. А. Влияние засоленности почв на продуктивность корнеплодов / Р. А. Давыдов // Почвоведение. – 2019. – № 4. – С. 75–82.
5. Ашуров, Ш. А., Каримов, М. У. Особенности выращивания моркови в условиях Узбекистана / Ш. А. Ашуров, М. У. Каримов. – Ташкент: Узбекистан, 2015. – 198 с.
6. Зарипов, Ф. Т. Адаптация растений к солевому стрессу / Ф. Т. Зарипов. – Ташкент: Университет, 2017. – 312 с.
7. Республика Қишлоқ хўжалиги қўмитаси. Сабзавотчилик бўйича илмий-тадқиқот ишларининг натижалари. – Тошкент: Илмий нашр, 2020. – 274 б.
8. FAO. Global carrot and turnip production data [Электронный ресурс] / FAO. – 2021. – URL: <https://www.fao.org> (дата обращения: 25.05.2025).
9. ISO 5725-1:1994. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. – International Organization for Standardization, 1994.
10. Шарипов, А. С. Биохимические свойства корнеплодов в условиях засоления / А. С. Шарипов // Вестник узбекской аграрной науки. – 2021. – № 9. – С. 43–50.